

ПРОБЛЕМА ОБЪЁМА ФРАЗЕОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Дрегля О. Е.

Республика Молдова, г. Бельцы,
БГУ им. А. Руссо

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19015456>

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, семантика, вариантность, эволюция языка, лексико-грамматическая сочетаемость, лингвистический анализ.

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к исследованию фразеологических единиц, их структура, семантические особенности и тенденции развития в контексте эволюции языка. Отмечается, что фразеология занимает одно из центральных мест в современной лингвистике, так как отражает динамические процессы, происходящие в системе языка. Особое внимание уделяется вопросам лексической и грамматической сочетаемости, вариантности и полисемии фразеологических значений, а также синтагматическим и парадигматическим связям. Подчеркивается, что в условиях расширения информационного пространства наблюдается активное появление новых выражений и словосочетаний, которые постепенно интегрируются в нормативное употребление, способствуя обновлению и расширению фразеологического фонда языка. Теоретическую базу исследования составляют труды румынских, молдавских, немецких, российских, английских, испанских, итальянских, словенских и чешских ученых, что обеспечивает широкую сравнительно-лингвистическую перспективу и актуальность полученных выводов.

С самого начала хотим отметить, что мысль о такой статье возникла после ознакомления с разными источниками (статьи, монографии, сборники, словари и др.). В результате пришли к выводу, что были правы те исследователи, когда утверждали, что фразеология стала в последние десятилетия, как «мусорная свалка», «бездонная бочка». Такая саркастическая оценка исследований в области фразеологии может кого-то мотивировать, а если разобраться в сути данной проблемы, то не можем не согласиться с такой оценкой: в десятках научных публикаций, в которых, наряду с подлинными фразеологизмами встречаются и другие типы устойчивых словосочетаний, которые считаются фразеологическими только из-за того, что они «устойчивые».

Из этого следует, многие аспекты, связанные с объёмом фразеологии находится ещё в стадии изучения.

Понятие *фразеология* впервые упоминается в греческом словаре М. Neandera *Phraseologia isocratis grecolatina* (1558) - ФРАЗЕΩ-, говорю, сообщаю“ [22, с.3]. С тех пор исследователи и по сей день активно занимаются анализом фразеологии, определением её границ, а также сущности и характеристики её элементов.

Значительный вклад в становлении фразеологии в качестве лингвистической дисциплины и в дополнение к расширению исследований в области фразеологии внесли два выдающихся лингвиста, а именно швейцарец Ш. Балли и россиянин В. В. Виноградов.

Без сомнения, появление фразеологии как отдельной лингвистической области связано с Ш. Балли. Его заслугой является первоначальное обоснование необходимости изучения устойчивых словосочетаний. Предложенные им решения в отношении этих сочетаний сыграли ключевую роль в формировании нового раздела лингвистики.

Что касается вклада В. В. Виноградова в анализ фразеологических единиц следует подчеркнуть, что российский учёный творчески преобразовал фразеологическую концепцию Ш. Балли, учитывая особенности фразеологии русского языка. Он выделил три типа фразеологизмов (фразеологические сращения, фразеологические единицы и

фразеологические сочетания) в зависимости от степени сплоченности и семантической мотивированности составляющих элементов. (Позже к этим трём типам Н. М. Шанский добавил и четвёртый, а именно фразеологическое выражение). Особое значение для развития этой дисциплины имели исследования таких крупных лингвистов, как О. Есперсен, А. Сеше и др. Французские, немецкие, румынские и другие лингвисты также внесли свой вклад в эту область в последнее время.

Прежде чем обсуждать вопросы, связанные с названием статьи, хотелось бы сделать несколько замечаний по поводу советов по фразеологии как научной дисциплине. Речь идет о том, что, будучи относительно новой дисциплиной (в том числе и в нашей стране), она пока не занимает «вполне определенного положения в различных отраслях науки о языке». [31, с.134]

В последнее время ведутся разговоры о законном праве фразеологии считаться самостоятельной отраслью лингвистики, хотя ее (пограничной) областью, по мнению одних, являются и лексика, и синтаксис, а по мнению других - только лексикология, а фразеология - лишь ее часть.

Поле фразеологии касается также стилистики и семасиологии, а изучение фразеологических единиц может оказать реальную помощь как этимологии, так и лексикографии.

С. И. Ожегов разделил фразеологию на два типа: "в узком смысле", где структура фразеологических выражений фиксирована, и "в широком смысле", где эта структура может быть более гибкой, что затрудняет их четкое разграничение. Границы фразеологии "в узком смысле" трудно определить, поскольку в нее включаются различные устойчивые выражения, включая не только фразеологические, но и некоторые нефразеологические словосочетания, которые обладают определенными структурными характеристиками. В фразеологии "в широком смысле" включаются не только устойчивые словосочетания, но даже свободные, так как степень их структурной устойчивости может быть различной. Некоторые устойчивые словосочетания так близки к свободным, что их отграничение практически невозможно. Это наблюдается при изучении работ представителей данной фразеологической категории.

И. Шерф показывает, что сопоставления между словом и фразеологической единицей проводились и продолжают проводиться, и утверждает, что можно выделить два фундаментальных направления: а) одно основано на аналогии между фразеологической единицей и словом. Таким образом, между «внутренним словом» внутри фиксированного сочетания и «внешним словом» с внешней стороны различия нет, и, следовательно, фразеологическая единица может быть разделена на составляющие ее элементы, как и свободное сочетание; б) основанная на аномалии; согласно этой теории, составляющие фиксированных словосочетаний - это элементы, утратившие свои словообразовательные признаки и выполняющие лишь формально-структурную функцию, лишь генетически напоминающие слово; поэтому фиксированное сочетание представляет собой аномалию, отклонение от «нормального случая» и воспринимается как неделимое целое (41, с. 3-8).

В рамках этих двух основных направлений существует множество других теорий и даже школ, которые отличаются друг от друга методами подхода или разграничением объекта исследования, который, в зависимости от концепции, может быть более широким или более узким.

Одна из проблем, по которой исследователи не пришли к единому мнению, — это определение понятия фразеологизма. Можно было бы дать определение, которое удовлетворило бы всех, но оно было бы слишком широким.

Объектом изучения фразеологии считаются устойчивые словосочетания, которые принято называть фразеологическими единицами или фразеологизмами. Отсюда и отличие от синтаксиса, в котором синтаксис изучает сочетания словосочетаний. Сравнивая фразеологизм со словом, Г. Колтун приходит к выводу, что между этими двумя типами единиц языка не может быть равенства или эквивалентности, поясняя, что «нелогично изучать их в рамках

одной отрасли языкознания» (23, с. 13-14).

Н. М. Александров заключает свою статью о составе академического словаря фразеологии русского языка словами о необходимости включения всех устойчивых словосочетаний в этот словарь. Именно поэтому он указывает на примеры (производить впечатление и намылить голову, оказать помощь и бить баклуши, принимать меры и собаку съесть), где фразеологические выражения стоят рядом с обычными словосочетаниями, подчеркивая их равноправие и важность для полного охвата фразеологического богатства языка.

При таком понимании объема фразеологии становится сложно определить ее границы, так как включение всех устойчивых и, возможно, многих свободных словосочетаний делает это невозможным. Фразеология "в широком смысле" теряет четкие границы и становится почти "фразеологией без границ", что делает ее так же абстрактной, как и любая другая научная область без определенных рамок.

Однако, рассматривая комбинации слов как возможные составляющие объекта изучения фразеологии, в итоге может возникнуть нежелательная ситуация, как указывает Г. Попа, который отмечает, что „реципиент“ фразеологии может проявить „трещины“ [34, с. 11]. На самом деле, всё идёт именно в этом направлении. Для подтверждения этого приводим следующую цитату: “ <...> фразеологические единицы включают не только локусы и выражения, но и синтагматические единицы, такие как: *соляная кислота, карбонат кальция, пневматический молоток, дифференциальное уравнение* “ [31, с. 134-135].

Как можно заметить, вышесказанное предсказание о «трещине» имеет все шансы подтвердиться.

В то же время, в ходе анализа можно констатировать сходство мнений в понятии *фразеологизм*, так как многие лингвисты считают, что устойчивые сочетания слов необходимо рассматривать комплексно, с точки зрения лексического, семантического, синтаксического и морфологического и др. принципов.

Так, в конце 1970-х годов Бухарестский профессор, этимолог Т.Х. Христя, подчеркивал важность этимологических исследований традиционной и современной румынской фразеологии. Он объявил, что „лингвистическая дисциплина, объектом исследования которой являются фразеологизмы представляют собой фразеологию», одновременно решительно высказав ещё одну идею: «Фразеология – это (мина) во всей силе слова, о тщательном, систематическом, исчерпывающем исследовании которого в румынском языкознании никто не задумывался слишком серьезно» [31, с. 12]. Исходя из мнения Т. Христя, можно сделать выводы, что подобная формулировка была основана под влиянием русского мышления В.В. Виноградова, которое было изложено выше.

Исследования кишинёвского языковеда Г. Колцун показывают, что фразеологизмы устанавливают связь между лексикологией и синтаксисом, особенно если рассматривать устойчивые сочетания слов, «готовые» выражения, в которых, как правило, мы не можем изменять ни составные лексические элементы (заменяя их синонимами), ни их порядка. Таким образом, фразеология выходит за пределы синтаксиса [34, с. 21]. Румынский учёный отметил, что: „Фразеологизмы – это „все виды фразеологических конструкций (кроме пословиц) соответственно: устойчивые нелокутивные синтаксические группы, обороты и выражения“ [35, с. 3]. И. Мелничук утверждает, что „фразеологизм определяется как “осложненное сочетание слов (реже предложений), которое повторяется в данном языке в фиксированной, готовой конструкции с особым семантическим значением, принятым носителями языка“ [24, с. 119]. Как мы можем заметить, приведённые мнения в той или иной мере сходятся и основываются на утверждении В. В. Виноградова.

В. Архангельский описывает фразеологию таким образом: “Фразеология - это самостоятельная лингвистическая дисциплина, включающая все типы устойчивых внутренне детерминированных комбинаций словосочетаний, существующих в языке и функционирующих в речи носителей языка“ [1, с. 110]. Данная интерпретация показывает, что

автор относит все устойчивые словосочетания и выражения к фразеологизмам, что является несколько ошибочно, поскольку исходя из вышеизложенных мнений и исследований, можно заметить, что не все комбинации являются фразеологизмами по своей структуре и семантике. *Словарь-справочник лингвистических терминов* дает следующее определение фразеологической единицы – „это лексически неделимое устойчивое в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы“ [10, с. 514]. В фразеологическом словаре современного русского языка фразеологизмы трактуются как: „Устойчивые по составу и структуре, лексически неделимые по значению словосочетания и предложения, которые выполняют функцию отдельной словарной единицы — составляют огромный пласт русского языка. Без них устная и письменная речь была бы бедна и невыразительна“ [5, с. 3]. Так, Ю. А. Ларионова соотносит все неделимые выражения к фразеологии, что является необоснованным мнением. Исконно русский фразеологизм по определению Н. М. Шанского - это: „такое устойчивое сочетание слов, которое в качестве воспроизводимой языковой единицы или возникло в русском языке, или унаследовано им из более древнего источника“ [16, с. 89]. Схожую дефиницию фразеологии дают Н. Д. Фомина и М. А. Бакина, которые придерживаются мнения, что фразеология - это „раздел языкознания, который изучает фразеологизмы, то есть семантически целостные устойчивые сочетания слов, воспроизводимые в речи, как и слова, в готовом виде“ [13, с. 3]. Аналогичную интерпретацию этому явлению даёт русский лингвист В. И. Мокиенко: „Фразеологическая единица — это „относительно устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное сочетание лексем, обладающее (как правило) целостным значением“ [7, с. 5]. В учебнике современного русского языка Л. И. Рахманова позиционирует фразеологизмы как „целостные словосочетания, которые не создаются, а воспроизводятся в речи целиком“ [9, с. 15]. В *Истории русского языка и общего языкознания* Б. А. Ларин подчёркивает: „Фразеологизмы – „неразложимые сочетания“, „устойчивые сочетания“; „одна часть его тяготеет к предложению и относится к синтаксису, другая приближается к слову“ [4, с. 125].

Существует также несколько другая трактовка фразеологизмов, в которой лингвисты ссылаются на историю, культуру и традиции народа определённого языка. Схожее мнение высказывал ранее русский лингвист Б. Н. Головин, уточнив, что фразеологизмы также зависят от эмоции : „Фразеологизм подобен в известном отношении отдельному однозначному слову. Фразеологизм входит в нашу речь как готовый полноценный элемент языка. Он не «изготавливается» говорящим, а лишь применяется им. Что же касается свободного сочетания слов, оно создается в процессе речи, производится говорящим по законам языка и в соответствии с потребностями выражаемых мыслей, чувств и настроений“ [2, с. 123]. Автор фразеологического словаря русского языка Л. А. Субботина, определяя понятие *фразеологизм*, упоминает связь языковых элементов с историей, языковую память, а также их употребление в художественной речи: „Фразеологизмы -это связанные, исторически обусловленные единицы языка, т.е. готовые сочетания слов. Они не образуются в речи, а воспроизводятся: если говорящему или пишущему надо употребить фразеологическую единицу, то он извлекает её из своей языковой памяти, а не строит заново“ [11, с. 8]. Русский филолог-лингвист К. В. Манерова определяет значение фразеологизма как „единицу языка, детерминированную тем или иным культурным кодом <...> сохраняют в себе знаковые компоненты традиций, идеологии, многовекового культурно-исторического наследия этноса в виде ключевого компонента или же целостного фразеологического значения, возникающего на основе семантического сдвига“ [6, с. 111-115].

Обращаясь к представителям немецких школ следует подчеркнуть, что немецкие лингвисты также считают, что фразеологизмы соприкасаются с другими лингвистическими дисциплинами. Х. Бургер объясняет: „Фразеологическим является соединение двух или более слов тогда, когда слова образуют не вполне понятное единство в силу синтаксических и семантических закономерностей соединения и когда словосочетание является общим в языковом сообществе, подобно лексеме“ [20, с. 11]. Прагматически рассматривая

фразеологизмы Х.Люгер также отмечает целостность фразеологизмов: „Фразеологизмы - это единицы выражения, состоящие из двух или более слов, но которые также могут иметь характер предложения/синтагмы; они обладают относительной лексико-семантической прочностью и запоминаются или воспроизводятся как единое целое“ [36, с. 27].

Существуют также мнение о двояком значении фразеологизмов. Так, в своих трудах В. Фляйшер считает: „С одной стороны, под термином «фразеология» понимается раздел лингвистики, который охватывает синтаксически, семантически и прагматически разнородные фразеологизмы и словосочетания, соответственно. Исследуются фиксированные обороты, словосочетания или группы слов. С другой стороны, «фразеология» также используется для обозначения совокупности фразеологизмов языка“ [28, с. 3]. К. Палм отмечает, что фразеологизм, в некоторых источниках называемый также идиомой, - это „фразеологическая единица, имеющая минимальную структуру группы слов, т.е. фразаема состоит как минимум из двух единиц *лексической системы, лексем*. Автор выделяет также правильное и неправильное связывание этих лексем: „Фраземы с регулярным связыванием имеют обычно также значение, как и свободная группа слов [23, с. 2].

Исследователь немецкой фразеологии И. И. Чернышева считает, что фразеология: „раздел языкознания, изучающий фразеологическую систему языка в ее современном состоянии и историческом развитии, изучающий устойчивые словосочетания в языке“ [15, с. 4].

Английский лингвист Д. Кристал рассматривает фразеологизмы, прежде всего как идиому и определяет её по двум признакам: во-первых, её значение не может быть определено, исходя из значений входящих в состав идиомы компонентов, во-вторых, идиома представляет собой устойчивое выражение в плане лексического состава и грамматической структуры [26, с. 163]. Исследователь английской фразеологии А. В. Кунин отмечает, что английские и американские лингвисты не рассматривают фразеологию в качестве самостоятельной лингвистической дисциплины, а анализируют её в составе работ по семантике и грамматике. В результате такого подхода следует, что в английской и американской лингвистической литературе не ставятся вопросы относительно разработки научно обоснованных критериев выделения фразеологизмов и методов их изучения, соотношения фразеологизмов и слов, системности фразеологии, фразообразования и т. д. Зарубежные лингвисты, говоря о фразеологии, в первую очередь рассматривают идиомы. В этой связи и в самих подходах к определению понятия *идиома* наблюдаются значительные расхождения. Особенно часто такую ситуацию можно наблюдать на сравнительно ранних этапах изучения английской фразеологии. [3, с. 89]. Американский лингвист Ч. Хоккет пишет о том, что термином *идиома* можно охарактеризовать любую грамматическую форму со значением, не выводимым напрямую из ее структуры [30, с. 304]. В результате такого подхода под определение идиомы попадают даже отдельные слова. Р. Дж. Александер, анализируя различные словарные определения устойчивых выражений, обращает внимание на тот факт, что сосуществование большого числа определений и подразделение идиом на множество всевозможных подтипов приводит к смешению понятий и путанице в терминологии [17, с. 37].

Анализируя работы советских исследователей в области лингвокультурологии, испанский лингвист Л. Руис Гурильо сделала вывод, что при изучении фразеологии, возможно раскрытие сути и других лингвистических феноменов: „специфика фразеологического значения позволяет объяснить процессы метафоризации или мотивации, а также полисемию, омонимию, синонимию и фразеологическую антонимию“ [29, с. 22].

Итальянский лингвист А. Д. Рокка в рамках своего исследования указала специфику фразеологии: „фразеология, понимаемая как «совокупность фраз (в смысле характерных или идиоматических выражений), принадлежащих определенному языку или определенному разделу лексики, относящемуся к конкретной человеческой деятельности», представляет собой бесценное языковое наследие, которое отражает историю языкового общества, а также его происхождение, его культуру и обычаи, а также верования и легенды, которые всегда

формировали его“ [40, с. 1].

Всё же некоторые лингвисты благодаря своим исследованиям приходят к мнению, что фразеологию нужно рассматривать в «узком смысле».

Стоит отметить, что в русском языкознании существует единая точка зрения в *фразеологии*. Так, некоторые лингвисты, замечая разницу между глагольными словосочетаниями и фразеологизмами и не желая включать глагольные словосочетания в рамки фразеологизмов, прибегают к различным уловкам, называя их то «устойчивые словосочетания» (см. словарь Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка [Дерибас]), то «сочетания, эквивалентные слову» (см. словарь Словарь сочетаний, эквивалентных слову [Рогожникова]). В. М. Дерибас в своих трудах выделяет *глагольно-именные сочетания*, которые, по его мнению, не входят в *фразеологию*. В его словаре «Словосочетания глагольно-именные русского языка» содержатся 5197 локуций (а не фразеологизмов).

Эту точку зрения поддерживает Г. Попа: „В этом ключе надо признать, что в действительности любая фразеология, благодаря своему переносному значению, а значит, и по самой своей семантике, уже является эвфемизмом: фразеологизация, как справедливо утверждается, „предполагает существенные смысловые мутации, основанные на метафоре, метонимии, гиперболы и т. д.“ [34, с. 93].

Е. Кошеру отождествляет фразеологизмы с повторной речью, что несколько отличается от вышеприведённых примеров. Под повторяющейся речью подразумевается „всё, что в речи повторяется в более или менее идентичной форме уже готовой речи или более или менее фиксированной комбинации, как длинный или короткий фрагмент, “того, что уже было сказано“. Это приводит к тому, что полученный „текст“ (речь) часто формируется путем включения повторяющейся речи в свободную технику речи, как „коллаж“. Под «видами» повторяющейся речи, Е. Кошеру включает цитаты (“как повторение некоторых фрагментов текстов – литературных или других – известных как таковые“), пословицы, фиксированные места жительства, формулы сравнения и различные другие выражения“ [25, с. 36].

Представитель чешской лингвистической школы Ф. Чермак в своих исследованиях описывает фразеологизмы как „Фразеологизм - это устойчивое и воспроизводимое сочетание слов, а также других единиц, значение которого обычно невозможно вывести из значения его компонентов, и которое, по своей природе, в большинстве случаев уникально в том смысле, что некоторые из его компонентов не функционируют таким же образом в другом сочетании, или встречаются только в данном выражении“ [22, с. 17]. Я. Бечка чешский лингвист характеризует фразеологию как совокупность устойчивых связей, так называемых фразеологических оборотов или фразеологизмов. Фразеологизмы - это устойчивые выражения, состоящие из двух или более слов, которые берутся в качестве единиц наименования. „Во фразеологизмах слова связаны друг с другом по значению, причем уже заранее, а не в фактическом употреблении. Семантическая автономия отдельных слов в них ослаблена или вообще упразднена“ [19, с. 9].

Испанский лингвист М. Пьетро в своём труде повествует о том, что: „фразеологизмы представляют собой не только лингвистические, но и культурные явления“, добавляя, что: „закрепление слова в языке зависит от объекта, а не от самого слова, поскольку они появляются в обществе, а не в языке; т.е. фразеологизмы, в нашем случае испанские, являются не только частью этого языка, на чем и основывается их популярность в нем“ [39, с. 7]. Однако данное мнение ещё раз доказывает, что под *фразеологизмами* автор понимает любые отклонения от норм в языке, что является не совсем корректным. Всё же можно согласиться с М. Пьетро в том, что фразеологизмы являются частью культуры. Подобная мысль ещё раз доказывает, что связь языка и культуры неразрывна и обращает внимание на то, что фразеологизмы образуются благодаря понятиям, которые они обозначают в обществе. В образовании и функционировании фразеологизмов, по мнению Т. З. Черданцевой, проявляются некоторые особенности развития языка, заключающиеся во влиянии аналогий,

постоянно требующих обобщения формы и значения языковых единиц [14, с. 12].

Словенский языковед В. Балакова даёт совершенно другую трактовку фразеологии, отличающуюся от вышеперечисленных: „Фразеология - это образ поиска индивидуальной или социальной идентичности, отражающий в то же время креативность, а следовательно, оригинальность или специфику каждого естественного языка“ [18, с. 111].

В результате рассмотрения перечисленных научных работ и словарей можно сделать аргументированные выводы. В представленных определениях фразеологии объединяющим является цельнооформленность, неразложимость их структуры и переосмысления, обозначаемого ими. К отличительным признакам можно, по-видимому, отнести терминологию в рамках самой фразеологии как науки, отсутствие единства по вопросу, какие языковые элементы считать фразеологизированными, их соотносимость с отдельно взятыми лексемами. Интерес к фразеологизмам не убывает по сей день. Фразеологизмы прочно вошли в язык, и они широко и свободно используются в настоящее время в письменной устной речи, что позволяет им оставаться востребованными и не уходить на периферию языка.

Востребованность фразеологизмов в современной речи свидетельствует об актуальности их научного рассмотрения. Стоит отметить, что фразеология должна рассматриваться как автономная лингвистическая дисциплина, а не как часть лексикологии или синтаксиса. Необходимо различать от других языковых явлений и проводить дифференцированный анализ их структурных, семантических, функциональных и грамматических структур.

References:

1. Архангельский В. Л. Устойчивые фразы в русском языке. Основы теории устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. Ростов-на-Дону, изд-во Ростов. ун-та, 1964, 316 с.
2. Головин Б. Н. Лингвистические термины и лингвистические идеи // Вопросы языкознания.- М., 1978.
3. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1996. – 381 с.
4. Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание, 1977. – С. 125,149.
5. Ларионова Ю. А. Фразеологический Словарь Современного Русского Языка. Москва: Аделант, 2014.
6. Манерова К. В. Ключевые компоненты фразеологизма как носителя культурного кода (контрастивный анализ немецких и русских фразеологизмов религиозной тематики). Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Граммота, No10(64), 2016. – С.111-115.
7. Мокиенко В. М. Славянская фразеология. Москва, 1989.
8. Ожегов С. И. Словарь Русского Языка- 20-е изд.- Москва: Русский язык, 1988, 750 с.
9. Рахманова Л. И. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология: учебник для студентов вузов. – 3-е изд. – М.: Изд-во «АспектПресс», 2010. – 464 с
10. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. 2-е изд. Москва: Просвещение, 1976.
11. Субботина Л. А. Фразеологический словарь русского языка. Москва: Издательство АСТ, 2015.—320с.
12. Телия В. Н. Фразеологизм. Русский язык: Энциклопедия, 2003. С. 605–607.
13. Фомина Н. Д., Бакина М. А. Фразеология современного русского языка. Москва, 1985, 64 с.
14. Черданцева Т. З. Язык и его образы (очерки итальянской фразеологии). М.: Международные отношения, 1977. – 168 с.

15. Чернышева И. И. Фразеолог. современного немецкого языка. М.: Высшая школа, 1970, 199 с.
16. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. Москва, 1985, 160с.
17. Alexander R. J. Fixed expressions, idioms and phraseology in recent English learner's dictionaries // EURALEX'92 I–II., Ed. by H. Tommola et al. Tampere, 1992. – P. 35–42.
18. Baláková D. Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie (fond somatických frazém). Greifswald:Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2011, 315 s.
19. Bečka J. V. Slovník synonym a frazeologismů. Praha: Novinář, 1977, s. 321.
20. Burger Harald, Buhofer, Annelies, Sialm, Ambros. Handbuch der Phraseologie. Berlin/New York: de Gruyter, 1982.
21. Burger Harald. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. 2. Aufl. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., 2003.
22. Čermák F. Idiomatika a frazeologie češtiny. Praha, 1982.
23. Colțun Gh. Frazeologia limbii române. Chisinau, 2000.
24. Corlateanu N., Melniciuc, I. Lexicologia. Chisinau, Editura : Lumina, 1992
25. Coșeriu E. Lingvistica integrala (interview cu Eugeniu Coșeriu realizat de Nicolae Saramandu). București : Editura Fundației Culturale Române, 1996, p. 36.
26. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge:Cambridge University Press, 2003, 499 p.
27. Daniels K. Neue Aspekte zum Thema Phraseologie in der gegenwärtigen Sprachforschung. In: Muttersprache 1976ff.: Teil 1: 1976, 257-293.
28. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. 2., durchges. und erg. Aufl. Tübingen: Niemeyer, 1997.
29. Gurillo R. Aspectos de fraseología. Valencia, 1997, 92 p.
30. Hockett C. F. A Course in Modern Linguistics. New York: The Macmillan, 1958, 622 p.
31. Hristea T. *Introduce în studiul frazeologiei, Sinteze de limbă română*, București:Editura Albatros, 1984, p. 134/159.
32. Mărănduc C. DELS. Dicționar de expresii, locuțiuni și sintagme ale limbii române, București: Corint , 2010, 558p.
33. Palm C. *Phraseologie: Eine Einführung*. 2. Aufl. Tübingen: Gunter Narr, 1997.
34. Popa Gh.. *Locuțiunile în sistemul unităților nominative ale limbii române*. Chișinău: Editura Știința, 2007.
35. Stănciulescu-Cuza M. Dicționar frazeologic italian-român. București: Ed. Științifică, 1975.
36. Lüger H. Satzwertige Phraseologismen. Eine pragmalinguistische Untersuchung. Wien: Praesens, 1999.
37. Philippide A. Istoria limbii române. Vol. I: Principii de istoria limbii. Iași:Tipogr. Naț., 1894
38. Pilz K. D. (1978): Phraseologie. Versuch einer interdisziplinären Abgrenzung, Begriffsbestimmung und Systematisierung unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Gegenwartssprache. Göppingen 1978 (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik, Nr. 239).
39. Prieto M. Hablando en plata. Modismos y metáforas culturales. Madrid: Edinumen, 2006, 103 p.
40. Rocca D. A. La fraseologia: origini e genere tra italiano e spagnolo. Un'analisi comparativa. Università degli Studi Internazionali di Roma, 2017.
41. Scherf I. *Expresii frazeologice în limbile germană și română (studiu contrastiv)*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2006, 336 c.